

UDK 57.054

**YUMSHOQ BUG‘DOYNING TURLI RESPUBLIKALARDAN KELTIRILGAN NAV
NAMUNALARINING QURG‘OQCHILIKKA CHIDAMLILIGINI BAHOLASH.
(XORAZM VOHASI SHAROITI MISOLIDA).**

M.R. Aminov. Mustaqil izlanuvchi.

Z. B. Alloberganova. UrDU Biologiya kafedrasida dotsent.

M. F. Sultonov. XMA tayanch doktoranti.

***Annatsiya:** Ushbu maqolada Xorazm viloyati sharoitida turli davlatlardan keltirilgan yumshoq bug‘doy nav namunalarining o‘sishi va rivojlanishiga suv tanqisligi omillarining ta‘siri to‘g‘risidagi ma‘lumotlar ilmiy asoslar asosida yoritib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ertapishar, hosildorlik, qurg‘oqchilik, kontinental iqlim, mahsuldorlik, assimilyatsiya, osmotik bosim, organogenez, saxaroza, unuvchanlik.*

***Аннотация:** В этой статье на научной основе изложена информация о влиянии факторов нехватки воды на рост и развитие сортов мягкой пшеницы, привезённых из различных стран, в условиях Хорезмской области.*

***Ключевые слова:** скороспелый, урожайность, засуха, континентальный климат, продуктивность, ассимиляция, осмотическое давление, органогенез, сахароза, всхожесть.*

***Abstract:** This article scientifically presents information on the impact of water scarcity factors on the growth and development of soft wheat varieties brought from various countries under the conditions of the Khorezm region.*

***Key words:** early ripening, yield, drought, continental climate, productivity, assimilation, osmotic pressure, organogenesis, sucrose, germination.*

Kirish. O‘zbekiston Respublikasining eng shimoliy hududlaridan sanalgan Xorazm viloyati o‘zining tuproq-iqlim sharoiti va iqlimi bilan boshqa viloyatlardan keskin farq qiladi. Bu hududda sahroning kontinental iqlimi hukm surib, qishi qattiq sovuq, qariyb qorsiz yozi esa jazirama issiq bo‘ladi.

Bu holatlar qishda bug‘doy ko‘chatlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, bir qismini sovuqdan nobud bo‘lishiga olib kelsa, bahor oylariga kelib havo haroratini sezilarli darajada ko‘tarilishi va yog‘in miqdorining kam bo‘lishi hisobiga don sifati hosildorligi pasayishiga olib keladi.

Xorazm viloyati sharoitida shu mintaqaga xos, serhosil va yuqori sifatli don beradigan, ertapishar va issiqlikka chidamli yumshoq bug‘doy navlarini tanlash, ekishga tavsiya berish muhim ahamiyat kasb etadi. Shundan kelib chiqib, qishloq xo‘jaligida ekinlardan mo‘l hosil olishning istiqbolli texnologiyalarini yaratish va joriy etish orqali hosildorlikni oshirish, jumladan yumshoq bug‘doyni jahon namunalarini Xorazm vohasi tuproq-iqlim sharoitiga mos navlarini tanlash va yetishtirish agrotexnikasini ishlab

chiqish, shu orqali respublika iqtisodiyotida qishloq xo‘jalik mahsulotlarining ulushini ko‘paytirish va aholini bug‘doy unidan tayyorlanadigan mahsulotlarga bo‘lgan talabini qondirish imkonini yaratish mumkin.

Qurg‘oqchilikka chidamlilik atamasi o‘simliklarning hosilini kamaytirmasdan, noqulay o‘sish sharoitlariga bardosh berish qobiliyatini anglatadi [3]. Qurg‘oqchilikka chidamlilik o‘simliklarning muhim biologik va iqtisodiy qimmatli xususiyatlaridan biri bo‘lib, namlik yetishmasligi sharoitida, ayniqsa o‘sish va rivojlanishning birinchi bosqichlarida namlikdan foydalanish qobiliyatidir [1].

Namlik yetarli bo‘lgan mintaqalarda qurg‘oqchilikning qishloq xo‘jaligi ekinlariga salbiy ta‘siri quruq hududlarga qaraganda tezroq namoyon bo‘ladi. O‘simliklarning suvga talabi ortgan davrlarida namlik tanqisligi bo‘lgan yillari, kuzgi bug‘doyning hosildorligi sezilarli darajada kamayadi, bu yetishtirilgan navlarning nisbiy qurg‘oqchilikka chidamliligini baholash uchun olib borilgan tadqiqotlarning dolzarbligini belgilaydi [8].

Qurg‘oqchilik sharoitlari urug‘ unib chiqishiga va hosil shakllanishiga salbiy ta‘sir qiladi. Urug‘lik zaxiralarining kamayishi, urug‘lar unib chiqishining sust bo‘lishi va tuproq mexanik tarkibining past darajasi ekinlarni yetishtirishga to‘sqinlik qiladi. Qurg‘oqchilik o‘simlik tomonidan to‘plangan organik moddalarning kamayishiga ta‘sir etadi, ya‘ni barglarning o‘shish va rivojlanish davomiyligini qisqartiradi.

R.A.Udachin va I.Sh.Shaxmedovlarning [9] ta‘kidlashicha, qurg‘oqchilikka chidamlilikning asosiy mezonini sifatida havoning quruq sharoitida uning yuqori hosil berishi boshqodagi don sonining ko‘p bo‘lishi, donning yirik va to‘lishg anligi bilan baholash mumkin.

A.I.Nurbekovning ma‘lumot berishicha, qurg‘oqchilik o‘simlikka ta‘sir etish davrlariga qarab bahorgi, yozgi va muddatli bo‘lishi yoki o‘simlikning barcha davrlarida namoyon bo‘lib kritik paytlarda o‘simlik uchun juda katta zarar yetkazishi mumkin. Tuplash davrida quruq ob-havo boshqodagi don sonining kam bo‘lishiga va boshqoq uzunligiga salbiy ta‘sir etadi. Boshqoqning paydo bo‘lish davrida qurg‘oqchilik boshqoqning yon tomondagi va o‘rtadagi boshqoqchani pushtsiz bo‘lishiga olib keladi. O‘simlikning gullash fazasida qurg‘oqchilik bo‘lishi boshqoda don sonining kamayishiga sabab bo‘ladi [7].

Nisbiy qurg‘oqchilikka chidamlilikni baholashning bilvosita usullari suv yetishmasligini (masalan, saxaroza ertimasi) taqlid qiluvchi osmotik bosim ko‘tarilgan eritmada urug‘larning unib chiqishini aniqlash usulini o‘z ichiga oladi. Osmotik stress sharoitida unib chiqadigan va kuchli birlamchi ildiz tizimini hosil qiladigan navlar keyinchalik tabiiy dala sharoitida qurg‘oqchilikka chidamli bo‘lishi mumkin. Ushbu usul organogenezning dastlabki bosqichlarida qurg‘oqchilikka chidamli bo‘lgan istiqbolli materialni ajratib olish imkonini beradi, bu kuzgi qurg‘oqchilikka chidamli kuzgi ekin navlarini yetishtirishda muhim ahamiyatga ega [4].

N.A.Maksimovning tajribalari natijasiga ko‘ra, qurg‘oqchilikda hosildorlikning pasayishiga asosiy sabab o‘shish nuqtalarining to‘xtashi bo‘lib, u o‘simlik bargi yuzasidagi

assimilyatsiya jarayonlarining qisqarishiga olib kelishi mumkinligi kuzatilgan [6].

Bug‘doy o‘simligining qurg‘oqchilikka chidamliligini dalada baholashda o‘simlikning quyi barglarining qurib qolishi, barglarning holati, boshqoqning uchini qurib qolishi yuqori qismlaridagi bo‘g‘imlar uzunligi va o‘simlikning umumiy holati hamda 1000 dona don vazni ham hisobga olinadi.

V.F.Dorofeyev va boshqalarning ma‘lumotlariga ko‘ra bug‘doy o‘simligining qurg‘oqchilikka chidamliligi faqat ertapisharligida emas, balki, qurg‘oqchilik sharoitida yuqori hosil berish qobiliyatidadir. Bunda mahsuldorlik bilan birga quruq modda to‘planish darajasi ham yuqori bo‘ladi [2].

J.Lelleyning ta‘kidlashicha, qurg‘oqchilikka chidamlilik bug‘doy o‘simligining barcha o‘suv davrida birday bo‘lmaydi. Qurg‘oqchilik, ma‘lumki, tezda keng maydonlarni qamrab oladi va ekinlarning hosildorligini keskin pasaytiradi. Buning natijasida qishloq xo‘jalik ekinlari katta zarar ko‘radi [5].

Tadqiqot usullari. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda Xorazm vohasi o‘tloqi allyuvial tuproqlarida turli davlatlardan keltirilgan yumshoq bug‘doy nav namunalari dala va laboratoriya sharoitlarida o‘rganilib kelinmoqda.

Turli davlatlardan keltirilgan yumshoq bug‘doyning Xorazm tuproq va iqlim sharoiti uchun mos bo‘lgan navlarini tanlash maqsadida 10 ta nav tanlab olindi. Bular Qirg‘iziston respublikasi (Kasiet, Adyr va Vlada), Tojikiston respublikasi (Kamol, Sila va Ayvina), Rossiya federatsiyasidan keltirilgan (Krasnodarskaya-99, Vostorg va Starshina) navlari, hamda andoza nav sifatida O‘zbekiston respublikasida yetishtirilgan (Durdona) navlari.

Tanlab olingan nav namunalari suv tanqisligiga chidamliligi laboratoriya sharoitida o‘rganildi.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Buning uchun urug‘lar saxarozaning turli konsentratsiya (0,5 va 0,7 %) li va nazorat (suv) muhitlarida undirildi. Urug‘larning unuvchanligi, unuvchanlik intensivligi va yashil massaning to‘planishi kabi belgilari tahlil qilindi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Tajribalarimizda bir nechta davlatlardan keltirilgan yumshoq bug‘doy navlarining qurg‘oqchilikka chidamliligi laboratoriya sharoitida urug‘larning saxaroza eritmasida unib

chiqishi, ildizchalar soni va uzunligini baholash asosida o‘rganildi. Natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

Jadval-1

Qurg‘oqchilikka chidamlilikni saxaroza eritmasida baholash.

№	Navlar nomi	Keltirilgan respublika	nazorat	0,5	0,7	nazorat	0,5	0,7
			Ungan don soni			Ball		
1	Durdona(<i>Andoza</i>)	O‘zbekiston	20	17	15	5	3	2
2	Krasnodarskaya-99	Rossiya federatsiyasi	20	18	12	5	3	3
3	Vostorg	Tojikiston	20	17	12	5	4	3
4	Starshina	Tojikiston	20	18	11	5	3	1
5	Kamol	Tojikiston	20	18	13	5	3	2
6	Sila	Tojikiston	20	20	19	5	5	4
7	Ayvina	Tojikiston	20	17	13	5	2	1
8	Kasiet	Qirg‘iziston	20	18	13	4	2	1
9	Adyr	Qirg‘iziston	20	18	12	5	2	1
10	Vlada	Qirg‘iziston	20	17	17	5	3	1

Xulosalar. Tajribadan olingan malumotlar shuni ko‘rsatiki saxarozaing konsentratsiyasi ortishi bilan donning unuvchanligi kamayib borishi kuzatildi. Dastlab nazorat sifatida suvda urug‘larning unuvchanligi baholanganda olingan nav namunalari 90 % dan ko‘prog‘ining unuvchanligi 5 balli shkalaga to‘g‘ri kelganligi kuzatilgan bo‘lsa, saxarozaning 0,5 % li eritmasini 5 balli shkala yordamida

baholanganida olingan 10 ta navdan 5 tasining unuvchanligi 3 ball bo‘lgan.

Saxarozaning 0,7 % li eritmasi orqali olingan bug‘doy navlarining natijalari esa sezilarli darajada farq qilgan va balli shkalada asosan 1-2 ball bo‘lgan. 10 ta bug‘doy navlaridan saxaroza eritmasiga chidamlilik xususiyatini ko‘rsatgan nav Tojikiston respublikasidan keltirilgan Sila navi bo‘lganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Белозерова А.А., Боме Н.А. Оценка адаптивности генотипов озимой пшеницы и ржи по норме реакции и в условиях стресса // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2004. № 3. С. 89-95.
2. Дорофеев В.Ф., Руденко М.И., Удачин Р.А. Засухоустойчивые пшеницы. (Методические указания). Л. ВИР. 1974. 186 с.
3. Ивонова Е.В. Засуха и засухоустойчивость зерновых колосовых (обзор) // Зерновое хозяйство России. 2011. № 2 (14). С. 37-41.
4. Кожушко Н.Н. Оценка засухоустойчивости полевых культур. Диагностика устойчивости растений к стрессовым воздействиям: методическое руководство. Л.: ВИР, 1988. С. 10-24.
5. Лелли Я. Селекция пшеницы: Теория и практика. М. Колос. 1980. 344 с.
6. Максимов Н.А. Водный режим и засухоустойчивость растений. Избр. Работы по засухоустойчивости М.1952. Т.1. 575 с.
7. Nurbekov A.I., O‘zbekistonning sug‘oriladigan yerlarida yumshoq bug‘doy nav namunalari o‘rganish va ulardan selektsiya uchun boshlang‘ich manba sifatida foydalanish. G‘allaorol 2001 yil. 16 Bet.